

DOIMIY MAGNITLI SINXRON MASHINALARNI MODELLASHTIRISHDA KLARK VA PARK TRANSFORMATSIYALARINING QO‘LLANILISHI.

To‘ychiyev F.N.
Abduxalilov A.G‘.

Toshkent davlat texnika universiteti
Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17249313>

Annotatsiya. Ushbu tezisda doimiy magnitli sinxron mashinalarni (DMSM) modellashtirish va boshqarishda Klark hamda Park transformatsiyalarining qo‘llanilishi ko‘rib chiqilgan. Matlab/Simulink muhitida qurilgan model asosida uch fazali (abc) tizimni ikki o‘qli ($\alpha\beta$) va aylanuvchi (dq) koordinatalarga o‘tkazish natijalari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: doimiy magnitli sinxron mashina, Klark transformatsiyasi, Park transformatsiyasi, Matlab/Simulink, vektor boshqaruv.

Doimiy magnitli sinxron motorlarni tahlil qilishda uch fazali tizimning murakkab matematik modeli koordinata aylantirish usullari yordamida soddalashtiriladi. An’anaviy (abc) faza tizimidagi vaqtga bog‘liq o‘zgaruvchan parametrlar va trigonometrik bog‘liqliklar hisoblashni qiyinlashtiradi. Shu sababli, zamonaviy boshqaruv tizimlarida Klark va Park transformatsiyalari qo‘llaniladi. Klark transformatsiyasi uch fazali signallarni statsionar ($\alpha\beta$) koordinatalarga, Park transformatsiyasi esa ularni aylanuvchi (dq) tizimiga o‘tkazib, parametrlarni doimiylashtiradi. Bu yondashuv DMSM dinamikasini tahlil qilish va vektorli boshqaruv algoritmlarini sezilarli darajada soddalashtiradi[1,3].

Klark transformatsiyasi

Vektor boshqaruv tizimini modellashtirishni soddalashtirish maqsadida, tizim holat o'zgaruvchilarini uch fazali (abc) tizimdan ortogonal ($\alpha-\beta$) ifodaga yoki to'g'ri (d) va kvadratura (q) o'qlariga ega bo'lgan aylanuvchi (d-q) mos vektorlar tizimiga o'tkazish odatiy usul hisoblanadi. Bunda f natijaviy miqdor stator kuchlanishi, tok yoki magnit oqim bog'lanishini ifodalaydi, θ_r esa (d-q) aylanuvchi mos vektorlar tizimidagi rotorning holat burchagidir [4].

$$\begin{bmatrix} f_\alpha \\ f_\beta \end{bmatrix} \triangleq \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_a \\ f_b \\ f_c \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} f_\alpha \\ f_\beta \end{bmatrix} = [Klark\ matritsa] \begin{bmatrix} f_a \\ f_b \\ f_c \end{bmatrix}$$

Bu yerda:

$$[Klark\ matritsa] \triangleq \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, $(\alpha-\beta)$ ifodasidan olingan natijaviy fizik miqdor quyidagicha hisoblanadi:

$$f = \sqrt{f_\alpha^2 + f_\beta^2}$$

Park transformatsiyasi

Park transformatsiyasi Doimiy magnitli sinxron mashinalarni tahlil qilishda keng qo'llanilgan. Park ishidagi yangilik shundan iboratki, u har qanday mashina tenglamalar to'plamini vaqt bo'yicha o'zgaruvchan koeffitsientlardan, vaqt bo'yicha o'zgarmas koeffitsientlarga ega bo'lgan boshqa tenglamalar to'plamiga aylantirish imkoniyatiga ega bo'ldi [4].

$$\begin{bmatrix} f_\alpha \\ f_\beta \end{bmatrix} \triangleq \begin{bmatrix} \cos(\theta_r) & -\sin(\theta_r) \\ \sin(\theta_r) & -\cos(\theta_r) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_d \\ f_q \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} f_\alpha \\ f_\beta \end{bmatrix} = [Park\ matritsa] \begin{bmatrix} f_d \\ f_q \end{bmatrix}$$

Bu yerda:

$$[Park\ matritsa] \triangleq \begin{bmatrix} \cos(\theta_r) & -\sin(\theta_r) \\ \sin(\theta_r) & -\cos(\theta_r) \end{bmatrix}$$

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, $(d-q)$ ifodasidan olingan natijaviy fizik miqdor:

$$f = \sqrt{f_d^2 + f_q^2}$$

Klark transformatsiyasi orqali hisoblangan ikkita faz (α, β) mos vektorlar tizimi keyin vektor aylantirish blokiga beriladi, u yerda u rotor miqdoriga bog'langan (d, q) mos vektorlar tizimiga moslashish uchun θ_r burchagiga aylantiriladi. θ_r burchagiga aylantirish yuqoridagi formulalar bo'yicha amalga

oshiriladi. 1-rasm uch fazali tizimlar uchun birlashtirilgan vektor ifodasini ko'rsatadi.

1-rasm: Uch fazali tizim uchun birlashtirilgan statsionar va aylanuvchi koordinata tizimlari.

Matlab/Simulink platformasida matematik modelni ishlab chiqish va simulyatsiya qilish.

Doimiy magnitli sinxron generator yoki motorlarni modellashtirishda asosiy muammo uch fazali (abc) signallarning murakkab trigonometrik tenglamalariga asoslangan hisoblashlardir. Bu boshqaruv tizimlarini tahlil qilish va algoritmlarni ishlab chiqishda qiyinchilik tug'diradi. Shu sababli, Park transformatsiyasi orqali abc signallar aylanuvchi (dq0) koordinata tizimiga o'tkaziladi. Matlab/Simulink muhitida qurilgan model ushbu jarayonni ko'rsatib, uch fazali sinusoidal signallarni rotor burchagiga bog'langan dq koordinatalariga aylantirishni amalga oshiradi. Modelda Sine Wave bloklari signallarni hosil qiladi, Mux ularni birlashtiradi, Gain bloklari hisoblashlarda ishtirok etadi, Constant bloki rotor burchagini ifodalaydi, Fcn bloklari esa Park transformatsiyasi tenglamalarini bajaradi.

5-rasm. Matlab/Simulink asosida ishlab chiqilgan Park transformatsiyasi modeli

Simulink modeli asosida olingan natijalar quyidagicha tahlil qilindi (6-rasm): abc koordinata tizimida – sinusoidal shakldagi uch fazali signallar kuzatildi. Ular 120° faza siljishga ega.

$\alpha\beta$ koordinata tizimida – Klark transformatsiyasi natijasida ikki o‘qli ekvivalent signallar hosil bo‘ldi.

dq koordinata tizimida – Park transformatsiyasi yordamida aylanuvchi koordinata tizimida signallar oddiyroq va boshqaruv uchun qulayroq shaklga keltirildi. Rotor burchagi θ ga mos holda ud signali deyarli doimiy, uq esa sinusoidal ko‘rinishda bo‘lishi mumkin.

a)

b)

d)

6-rasm. a) abc , b) $\alpha\beta$ va d) dq koordinatalaridagi signallarning o‘zgarishi

Xulosa

O‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, Klark va Park transformatsiyalari doimiy magnitli sinxron mashinalarning matematik modellarini soddalashtirish va boshqaruv algoritmlarini ishlab chiqishda muhim nazariy va amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi. Klark transformatsiyasi uch fazali tizimni ikki o‘qli koordinatalarga o‘tkazib, hisoblashlarni ancha yengillashtiradi. Park transformatsiyasi esa ushbu natijalarni aylanuvchi tizimga ko‘chirish orqali vaqtga bog‘liq parametrlarni doimiy shaklga keltiradi. Matlab/Simulink muhitida qurilgan model tajribalari abc signallarining dq koordinata tizimida oddiyroq va barqarorroq ko‘rinishga ega bo‘lishini ko‘rsatdi. Ushbu yondashuv DMSG va boshqa elektr mashinalarini

samarali modellashtirish, tahlil qilish hamda vektorli boshqaruv tizimlarini ishlab chiqishda qo'llash imkoniyatlarini kengaytiradi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Chapman, S. J. (2005). Electric machinery fundamentals (4th ed.). McGraw-Hill.
2. Krause, P. C., Wasynczuk, O., Sudhoff, S. D., & Pekarek, S. D. (2013). Analysis of electric machinery and drive systems (3rd ed.). Wiley-IEEE Press.
3. Chen, Z., & Guerrero, J. M. (2011). Power electronics for renewable energy systems. Wiley.
4. Park and Clark Transformations Park and Clark Transformations: A Short
5. Review. Presentation · April 2020 DOI: 10.13140/RG.2.2.20287.46241
6. Abduxalilov, A., & Abdurasulov, M. (2025). DOIMIY MAGNITLI SINXRON MASHINALARNING TAHLILI. Академические исследования в современной науке, 4(36), 90–92. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/arims/article/view/109343>
7. Kichik quvvatli doimiy magnitli sinxron generatorni loyihalash va tahlil qilish. Abduxalilov A.G', Mahmutxonov S.K. 2025/6/9 Energiya va resurs tejash muammolari. №88(775-780) ISSN (print) 2091-5985 ISSN (online) 2181-1946

